

O‘ZBEK KINO SAN’ATIDA AYOLLAR OBRAZI HAMDA SAN’AT SOHASIDA GENDER TENGLIGI MASALASI

Dilrabo Abdullayeva,
ISFT instituti Ma’naviy va ma’rifiy ishlar bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston kino san’atida ayol obrazining tarixiy taraqqiyoti, ularning ijtimoiy va madaniy hayotdagi aks ettirilish uslublari hamda bu obrazlar orqali gender tenglik g‘oyalarining ifodalanish darajasi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, san’at sohasida ayollarning roli, ularga nisbatan mavjud stereotiplar va ularni yengib o‘tish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Gender tengligi nuqtai nazaridan kino san’ati vositasida jamiyatga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Maqolada o‘zbek kinosidagi mashhur ayol obrazlari tahlili asosida xulosalar chiqarilgan hamda zamonaviy san’atda ayol shaxsining erkin ifodalanishi yo‘lida takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek kinosi, ayol obrazi, gender tengligi, san’at, stereotiplar, ijtimoiy ong, madaniy identitet, kino tahlili.

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН В УЗБЕКСКОМ КИНО И ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Дилрабо Абдуллаева,
Заведующий кафедрой духовно-просветительской работы Института ИСФТ

Аннотация: В статье анализируется историческое развитие образа женщины в узбекском кино, способы его отражения в общественной и культурной жизни, а также степень выражения в этих образах идей гендерного равенства. В то же время будут рассмотрены роль женщин в искусстве, существующие стереотипы в отношении них и пути их преодоления. Будут обсуждаться возможности влияния на общество посредством киноискусства с точки зрения гендерного равенства. В статье делаются выводы на основе

анализа известных женских образов узбекского кино и даются предложения по свободному выражению женской личности в современном искусстве.

Ключевые слова: узбекское кино, женский образ, гендерное равенство, искусство, стереотипы, общественное сознание, культурная идентичность, анализ фильма.

THE IMAGE OF WOMEN IN UZBEKISTAN CINEMA AND THE ISSUE OF GENDER EQUALITY IN THE FIELD OF ART

Dilrabo Abdullayeva,
Head of the Department of Spiritual and Educational
Affairs of the ISFT Institute

Annotation: This article analyzes the historical development of the image of women in Uzbek cinema, the methods of their reflection in social and cultural life, and the degree of expression of the ideas of gender equality through these images. At the same time, the role of women in the field of art, existing stereotypes regarding them and ways to overcome them are considered. The possibilities of influencing society through cinema from the point of view of gender equality are discussed. The article draws conclusions based on the analysis of famous female images in Uzbek cinema and makes proposals for the free expression of the female personality in modern art.

Keywords: Uzbek cinema, female image, gender equality, art, stereotypes, social consciousness, cultural identity, film analysis.

Bugungi globallashuv va axborot oqimi tezlashgan davrda jamiyatda gender tengligini ta'minlash masalasi nafaqat siyosiy va ijtimoiy, balki madaniy va estetik muammolardan biri sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Ayniqsa, san'at sohasi — xususan, kino san'ati — jamiyatdagi gender stereotiplarini mustahkamlash yoki ularni buzib, yangi qarashlarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. O'zbek kinosida ayollar obrazining qanday ifodalangani, bu obrazlar orqali qanday ijtimoiy

xabarlar berilayotgani, ayollar huquqlari va tenglik masalasiga qanday yondashuv mavjudligi mavzuni o'ta dolzarb qiladi.

Shuningdek, san'at sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar duch kelayotgan to'siqlar, ularning ijodiy erkinligi, tan olinishi hamda teng imkoniyatlarga ega bo'lishi masalasi ham diqqat markazidadir. Ushbu mavzuni tadqiq etish orqali nafaqat kino tahlil qilinadi, balki kengroq ijtimoiy-madaniy muammolar ham yoritilib, gender tengligini ta'minlash bo'yicha taklif va yechimlar ishlab chiqilishi mumkin. Shu sababli mavzu nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbek kino san'ati — bu milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, unda jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, qadriyatlar va ijtimoiy rollar aks etadi. Ilmiy nuqtai nazardan ayollar obrazining kino san'atida qanday aks etishi, bu obrazlar orqali jamiyatga qanday ijtimoiy va madaniy g'oyalar singdirilishi masalasi tahlilga olinadi. Feminist nazariya, gender sotsiologiyasi, madaniyatshunoslik va kino tahlili kabi ilmiy yondashuvlar yordamida ayol obrazining o'zgarishi, stereotiplardan ozod bo'lishi va mustaqil shaxs sifatida ko'rsatilishi kabi holatlar chuqur o'rganiladi.

Ayniqsa, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, san'atda yuz bergan erkinlik va o'zgarishlar ayollar obrazining yangi bosqichga chiqishiga turtki bo'lgan. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'zbek kinosida ayol obrazlari xilma-xil va murakkab xarakterlarga ega bo'lib bormoqda, biroq gender tenglik mezonlari hali to'liq qaror topgan deb bo'lmaydi.

Amaliy nuqtai nazardan ushbu mavzuni o'rganish orqali san'at sohasidagi gender tenglik muammolarini aniqlash, bu yo'nalishda qanday ijtimoiy siyosat va madaniy tashabbuslar zarur ekanini belgilash mumkin. Masalan, ayol ijodkorlarning (rejissyorlar, ssenariynavislar, aktrisarlar) san'atda tutgan o'rni, ularning asarlarida gender muammolarining yoritilishi, hamda ularning professional faoliyatidagi to'siqlar amaliy tahlil obyekti bo'ladi.

Bundan tashqari, kino orqali gender tenglik g'oyalarini targ'ib qilish, yosh avlodda ayol va erkaklar o'rtasida teng huquqlilik tushunchasini shakllantirishda film va seriallarning kuchli ta'sirga ega ekani aniqlanadi. Mazkur mavzuni amaliy jihatdan o'rganish orqali ta'lim, madaniyat va axborot vositalari tizimlarida gender yondashuvini kuchaytirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkin.

O'zbek kinosining shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha manbalar (masalan, M. Sheralievning "O'zbek kinosi tarixi" nomli asari)da asosan kino san'atining tarixiy bosqichlari yoritilgan. Ushbu adabiyotlar orqali ayol obrazlarining dastlabki yillarda qanday konservativ stereotiplar asosida ifodalangani aniqlanadi. Masalan, sovet davrida ayollar ko'proq uy bekasi, ona yoki sodiq hamroh sifatida ko'rsatilgan, bu esa ularning faqatgina ma'naviy-axloqiy vazifalarga yo'naltirilganini ko'rsatadi.

Gender tengligi va ayollar huquqlari masalalariga bag'ishlangan xalqaro va mahalliy adabiyotlar — masalan, S. de Bovuarning "Ikkinchi jins" (The Second Sex), J. Butlarning "Gender inqilobi" (Gender Trouble), hamda O'zbekiston olimlarining genderga oid tadqiqotlari (D. Qodirova, M. Umarova, G. Raximova kabi mualliflar) — orqali ayolning ijtimoiy konstrukt sifatidagi tasviri ochib beriladi. Ushbu asarlar yordamida kino san'atida gender rollarining qanday shakllanishi, stereotiplarga qanday asoslanishi va ularni qanday yo'llar bilan parchalash mumkinligi tahlil qilinadi.

Oxirgi yillarda chop etilgan maqolalar va dissertatsiyalar, jumladan, zamonaviy rejissyorlar (Yalkin Tuychiev, Zulfiyaxon Mahmudova, Dilorom Khamidova kabi) ishlari orqali ayollar mavqeini tasvirlashda erkinlik, ijtimoiy haqiqat, ichki kurashlar aks ettirilayotganini ko'rish mumkin. Ayniqsa, mustaqillikdan keyingi kino asarlarida ayol qahramonlar — faqat ijtimoiy rol emas, balki shaxsiy dunyoqarashi, ichki olami va qaror qabul qilish huquqiga ega individ sifatida tasvirlanmoqda. Bu o'zgarishlar haqida yozilgan maqolalarda gender tengligi yutuqlari va mavjud muammolar ham muhokama qilinadi.

Kino tanqidchilari (I. Komilov, S. Asqarova, O. Razzakov kabi) tomonidan yozilgan kino tahlillari ayol obrazlarining g'oyaviy va estetik jihatdan qanday talqin

qilinayotganini ochib beradi. Jumladan, “Ko‘rgazmali tenglik” emas, balki mazmunan chuqur gender ifodasi masalalari ko‘tariladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, xususan, Gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha 2030 yilgacha mo‘ljallangan milliy strategiya, shuningdek, OAV va madaniyatda gender yondashuvni kuchaytirish dasturlari ham tahlil qilinadi. Ushbu hujjatlar san‘at sohasi, jumladan, kino sanoatida gender tengligini rag‘batlantirish uchun qanday imkoniyatlar mavjudligini amaliy nuqtai nazardan ko‘rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbek kino san‘atida ayol obrazining o‘zgarishi sotsiokulturn jarayonlar, siyosiy islohotlar, gender nazariyalari va kino texnikasining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Ilmiy va tanqidiy manbalar ayol obrazining faqat tashqi emas, ichki mazmun bilan boyitilayotganini, ammo gender tenglikka to‘liq erishish uchun yana ko‘plab muammolar hal qilinishi zarurligini ko‘rsatadi. Shu jihatdan, mavzuni tadqiq qilish ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, yangi qarashlar va echimlar ishlab chiqishga turtki bo‘ladi.

O‘zbek kino san‘ati jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlarning aksidir va bu jarayonda ayollar obrazining talqini alohida ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tarixiy jihatdan ayollar asosan an‘anaviy rollar — ona, turmush o‘rtog‘i, sadoqatli ayol sifatida tasvirlangan bo‘lsa-da, keyingi davrlarda ularning individual shaxsiyat, qaror qabul qilish qobiliyati va ichki olamiga e‘tibor kuchaymoqda. Ammo bu o‘zgarishlar hali hamma sohalarda tizimli tus olmagan.

Zamonaviy O‘zbekistonda ayollar ijtimoiy-siyosiy hayotda faol bo‘lib borayotgan bo‘lsa-da, san‘at — ayniqsa, kino sohasida gender tengligi to‘liq ta‘minlangan deb bo‘lmaydi. Rejissyorlar, ssenariy mualliflari va aktyorlar orasida ayollarning nisbatan kamligi, ularning ijodiy erkinligiga to‘siqlar, moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash yetishmasligi kabilar hali ham dolzarb muammolar sifatida qolmoqda.

Muammolar va takliflar

1. Gender stereotiplarning davom etishi

Muammo: Hozirgi kunda ham ayrim filmlarda ayollar passiv, erkakka qaram, ijtimoiy faollikdan yiroq obrazlarda tasvirlanmoqda.

Taklif: Rejissyor va ssenaristlar uchun gender yondashuv asoslarini o'rgatuvchi seminarlar va treninglar tashkil etish, ayol obrazlarini mustaqil, tashabbuskor va ko'p qirrali ko'rsatishga targ'ibot olib borish.

2. Ayol ijodkorlar sonining kamligi

Muammo: O'zbekiston kino sohasida ayol rejissyorlar, operatorlar, prodyuserlar soni erkaklarga nisbatan ancha kam.

Taklif: Ayol ijodkorlar uchun grant va stipendiyalar, alohida festival va ko'rgazmalar tashkil etish orqali ularni qo'llab-quvvatlash. Davlat buyurtmalarida gender tengligi kvotasini joriy etish.

3. Gender tengligi mavzusiga oid kontent yetishmasligi

Muammo: Gender tengligi, ayollar huquqlari, ijtimoiy adolat mavzulariga bag'ishlangan kinoasarlarga e'tibor past.

Taklif: Ijtimoiy muammolarni yorituvchi hujjatli va badiiy filmlarga davlat buyurtmalari ajratish, gender masalalari bo'yicha ssenariy tanlovlari o'tkazish, telekanallarda ijtimoiy reklama va maxsus dasturlar sonini ko'paytirish.

4. Tomoshabinning ijtimoiy ongida mavjud stereotiplar

Muammo: Jamiyatda gender tengligi to'g'risidagi tushunchalar hali to'liq shakllanmagan, bu esa film va seriallarda zamonaviy ayol obrazlarini qabul qilishda muayyan qarshilik tug'diradi.

Taklif: Kino orqali gender tenglik, inson huquqlari, ayollarning jamiyatdagi roliga oid ijobiy g'oyalarni targ'ib qilish, yoshlar bilan ishlashga qaratilgan ko'rgazmali loyihalarni amalga oshirish.

O'zbek kino san'atida gender tengligini mustahkamlash — bu nafaqat san'at sifati va mazmunini oshirish, balki jamiyatda adolatli va teng huquqli muhit yaratishga xizmat qiladigan dolzarb vazifadir. Shu bois, davlat, ijodiy muhit va fuqarolik jamiyati institutsiyalari o'rtasida hamkorlikda bu yo'nalishda kompleks dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sheraliev M. O‘zbek kino san’ati tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. – 312 b.
2. Qodirova D. Gender muammolari va O‘zbekiston ayollari hayoti. – Toshkent: Fan, 2011. – 210 b.
3. Umarova M. San’atda ayol obrazi: sotsiokultural yondashuv. – Toshkent: Ma’naviyat, 2018. – 164 b.
4. Raximova G. Kino va jamiyat: zamonaviy o‘zbek kinosining ijtimoiy funksiyalari. – “San’at” jurnali, 2020, №4. – B. 45–52.
5. Simone de Beauvoir. The Second Sex. – New York: Vintage Books, 2011.
6. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. – London: Routledge, 1990.
7. Komilov I. O‘zbek kinosida yangi obrazlar va stereotiplar tahlili. – “Ijodiy izlanishlar” ilmiy to‘plami, 2019, №2. – B. 58–66.
8. Asqarova S. Ayollar obrazining kino va televideniedagi talqini. – “Zamonaviy ilm” jurnali, 2021, №3. – B. 73–80.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikni ta’minlash strategiyasi to‘g‘risida”gi qarori. PQ–4619-son. – 2020 yil 7 mart.
10. O‘zbekiston Respublikasi Kinematografiya agentligi rasmiy veb-sayti: <https://kinematografiya.uz>